

ӘОЖ 159.95

ДАУЫС ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ

ОРТҚАЛИ СЪЕЗБЕК

магистрант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

БОЛЫСБАЕВ ДАУЛЕТХАН СЕЙТМАХАНОВИЧ

ф.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

МАХАНБЕТОВА НАЗЕРКЕ ӘДІЛХАНҚЫЗЫ

магистр оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

Түйін: Мақалада дауыс қабілеттерін дамытудың заманауи әдістері қарастырылады. Ән айту мен сөйлеу мәдениетінде дауыстың маңызы, вокалдық техникаларды жетілдіру жолдары, цифрлық технологиялардың мүмкіндіктері және педагогикалық инновациялар талданады. Дауысты кәсіби деңгейде қалыптастыру үшін тыныс алу жаттығулары, резонаторлық жұмыс, артикуляциялық жаттығулар және ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі көрсетіледі.

Кілттік сөздер: дауыс, вокал, вокалдық техника, тыныс алу, артикуляция, цифрлық технологиялар, музыкалық білім.

Қазіргі таңда дауыс қабілеттерін дамыту мәселесі музыка өнері мен білім беру саласында ерекше өзектілікке ие болып отыр. Дауыстың сапалы шығуы адамның физиологиялық ерекшеліктеріне ғана емес, жүйелі жаттығу мен дұрыс әдістемелік жұмысқа да байланысты. Заманауи технологиялардың дамуы вокалдық дайындық үдерісін жетілдіруге мүмкіндік беріп, оқытудың жаңа тәсілдерін енгізуге жол ашты.

Көбінесе жаңа студенттің алғашқы кездесуі белгілі бір оқу орнында қабылдау емтиханына дайындық кезінде болады.

Қабылдау әрқашан дауыстың сұлулығы, оның күші, диапазоны, біркелкілігі, музыкалық қабілеті және музыкалық дайындығы, эмоционалдылығы, жалпы орындау мәдениеті, стиль сезімі, сыртқы келбеті және көркемдігі сияқты қасиеттердің үйлесімімен анықталады.

Дегенмен, үміткердің жалпы қасиеттері көбінесе жеткілікті күшке ие емес, сондықтан комитет олардың оқу арқылы дамуына сүйенуі керек. Емтихан қысымымен барлық жағынан көптеген оң қасиеттерді жоғалтатын студенттер бар. Мұндай студенттер үшін аудиторияның күшті ынталандыруы мидың белгілі бір бөліктерінің белсенділігін тежейді, бұл олардың көптеген маңызды вокалдық және орындаушылық қасиеттерді көрсете алмауына әкелуі мүмкін. Олар айтқандай, олар «сабырларын жоғалтты», «өздерін жинауға уақыттары болмады» және т.б. Басқа үміткерлер ең жақсы әсер қалдыруы мүмкін, бірақ шын мәнінде олардың бірқатар елеулі кемшіліктері бар. Олар үшін ынталандыру ми қыртысындағы белсенділікті күшейтеді, олардың тонуын көтереді. Сондықтан қабылдау емтихандары әрқашан студенттің әлеуеті туралы нақты көрініс бере алмайды.

Алғашқы кездесуді ән айтуға бірден кіріспей, бейресми әңгіме түрінде өткізген дұрыс. Әңгіме барысында студент тынышталып, мұғалімнің назары мен достығын сезінуге уақыт табады, бұл оларға ән айту қабілеттерін жақсырақ көрсетуге көмектеседі. Оқушымен сөйлескен кезде, олардың музыкалық білімін білу, жалпы мәдени деңгейін білу және кез келген жеке ерекшеліктері мен басқа да психологиялық ерекшеліктерін байқауға тырысу маңызды.

Егер студент ән айту кезінде жалған интонация, нашар ырғақ немесе нашар музыкалық есте сақтау қабілетін көрсетсе, мұғалімнің реакциясы мүлдем басқаша болады. Егер оқушы

бірнеше жыл бойы эн айтуды немесе аспапта ойнауды оқыған болса және көп музыка естіген болса, бұл олардың музыкалық талантының шынымен нашар екенін білдіреді. Дегенмен, егер оқушы бұрын ешқашан музыканы оқымаған болса және онымен аз таныс болса, олардың музыкалық қабілеттері жай ғана дамымаған және олардың гүлдену мүмкіндігі бар.

Бастапқы студент мұғалім ойнаған әуенді (немесе жаттығуды) қайталай алмайтын жағдайлар болады. Бұл музыкалық қабілетінің нашарлығына емес, фортепиано дыбысымен таныс болмауына байланысты. Сол студент дауыспен немесе скрипкамен бірдей жаттығуды көрсеткен кезде оны оңай орындайды.

Әңгіме барысында келесі мәселелерге тоқталу маңызды: студенттің отбасында әншілер немесе музыканттар бар ма, оларды эн айтуды үйренуге не итермеледі және олар қандай музыканы ұнатады және тыңдайды.

Вокал сабақтарына көшкенде, мүмкіндігінше қолайлы орта жасау маңызды. Егер сабақтың алғашқы қадамдарынан бастап - эн айту кезінде - сіз бірден дауыс шығару техникасы туралы пікірлер айта бастасаңыз, студент тез арада әдеттегі сезімдерінен, идеяларынан және тұжырымдамаларынан бас тартып, өз талантының оң қасиеттерін көрсете алмайды.

Егер сабақты қайдан бастау керектігі туралы сұрақ қойылса - тыныс алу, көмей функциясы немесе тілдің орналасуы - дұрыс жауап: жақсы дауыс шығаруға кедергі келтіретін кемшілікпен. Студентті бірден тым көп пікірлермен мазалау бір ғана кемшілікті түзете алмайды және сайып келгенде ештеңе үйрене алмайды.

Жаңадан бастаушыларға арналған сабақтар ұзақ болмауы керек, жаттығулар арасындағы үзілістермен 20-25 минуттан аспауы керек. Сабақ кезінде әншінің бұлшықеттері емес, жүйке жүйесі бұлшықеттерінен гөрі көбірек шаршайды деп айтуға болады. Егер тапсырма дәл орындалмаса, жүйке жүйесі шаршаған және сабақтарды жалғастырудың ешқандай мәні жоқ, себебі шаршаған күйде рефлексдер нашар қалыптасады. Сабақтар өз мақсатына жетпейді. Рефлекстік байланыстарды дамытудың ең жақсы шарттары - жүйке жүйесі босаңсыған және басқа ойлар мен уайымдардан арылған кезде қажетті комбинацияларды қайталау және күнделікті қайталау. Бұл ережені XVII ғасырда ежелгі итальяндық мұғалімдер білген, олар эн айта бастаған оқушыларға күніне екі рет 15-20 минуттан күнделікті сабақ өткізуді ұсынған.

Ән айтудағы дене, бас және ауыз позициясы.

Жаңа оқушымен эн айту сабағын бастаған кезде, белгілі бір сыртқы аспектілерге бірден назар аудару маңызды: дене, бас және ауыз позициясы. Көптеген мұғалімдер эн айту кезінде екі аяқты мықтап ұстап тұру, омыртқаны түзету және кеудені алға қарай итеру маңызды деп санайды. Басқалары белгілі бір қалыпқа мәжбүрлемей, еркін дене позициясын ұсынады.

Ән айтудағы дене позициясы мәселесін екі тұрғыдан қарастыру керек: эстетикалық тұрғыдан және дауыс шығаруға қалыптың әсері тұрғысынан. Сахнада әсем тұра алатын әнші өз өнерінің табысты болуына үлкен үлес қосқан. Қолдары бос және арқасы түзу табиғи дене позициясын әдетке айналдыру жаттығудың алғашқы кезеңдерінен бастап қалыптастырылуы керек. Мұғалім кез келген қажетсіз қозғалыстардан, ілеспе кернеуден немесе әдейі қалыптан аулақ болуы керек. Егер бұларға жұмыстың басында рұқсат етілсе, олар тез жоғалады, ал кейінірек оларды жеңу өте қиын болады. Әрине, дененің қалпы қалыптасу сипатын анықтайды деп ойламау керек, бірақ іш бұлшықеттері ширғып, қабырға торы босаңсыған және ашық қалыпта эн айту дауысымен жұмыс істеу үшін ең жақсы деп санауға болады. Отырып эн айту тұрғаннан гөрі қиынырақ екенін және әншілер отырып опера айтқанда, тізелерін орындықтан түсіретінін немесе жартылай жатқан қалыпта эн айтуға тырысатынын бәрі біледі. Себебі, отырған кезде жамбас қалпының өзгеруіне байланысты іш бұлшықеттері босаңсиды. Ашық қабырға торы диафрагманың жұмыс істеуі және тыныс алу бұлшықеттерінің жақсы тонусы үшін ең жақсы жағдайлар жасайды. Ол біздің бұлшықеттерімізді фонациялық тапсырма үшін жұмылдырады. Біз бұлшықет шоғырлануы негізінен жүйке-бұлшықет шоғырлануы екенін және бұлшықет жұмылдыруы бір мезгілде жүйке жүйесін жұмылдыратынын әрқашан есте ұстауымыз керек. Студентке сіңіргіміз келетін рефлексдер мен дағдылар жүйке жүйесінде қалыптасады.

Бастың қалпы эстетика үшін де, вокалдық өнімділікке әсері үшін де маңызды. Бас тікелей аудиторияға қарап, орындау тапсырмасына сәйкес бұрылып, қозғалуы керек. Бастың тым жоғары болуы әрқашан алдыңғы мойын бұлшықеттерінің кернеуіне әкеледі және көмейдің тарылуына әкеледі. Бұл дыбысқа кері әсер ете алмайды.

Бастың тым артқа немесе тым төмен болуы әдетте мұғалімнің уақтылы түзетпейтін жаман әдеттерінің нәтижесі болып табылады. Назар аударатын сыртқы факторлардың бірі - бет бұлшықеттері, олардың ән айту кезіндегі тыныштығы мен босаңсуы. Бет беттің бет-әлпетін бұзбауы және жалпы тапсырмаға - шығарманың мазмұнын білдіруге назар аударуы керек.

Сабақтың басынан бастап мұғалім әншінің қалпын бақылап, бұлшықеттерінің бос екеніне және ән айту тапсырмаларын орындауға жұмылдыра алатынына көз жеткізуі керек. Мұғалім мойын бұлшықеттерінің кернеуден арылуын және бастың табиғи, тік қалпының қалыптасуын қамтамасыз етуі керек. Қолдың, дененің кез келген қажетсіз қозғалыстарын, онымен бірге бет-әлпетін бұзуды, аяқтың саусақтарына көтерілуді және т.б. дереу тоқтату керек.

Дауысты дамыту әдістері.

Есту қабілетін дамыту әрқашан дауысты дамытудың негізі болып табылады. Оқушының дауысындағы кез келген кемшіліктерді түзетуге тырыса отырып, мұғалім нақты, мақсатты жаттығуларды таңдайды, дауыстайды және дауысқа қажетті бағытта әсер ете алатын репертуарды таңдайды. Есту қабілетін жаттықтырумен қатар, мұғалім дауыс функциясын жақсарту, қажетті дауыс дағдыларын дамыту үшін жұмыс істейді. Тәжірибе көрсеткендей, мұғалімдердің дауысты дамытудың осы әртүрлі құралдарын практикалық қолданудың әртүрлі тәсілдері бар. Кейбіреулері ешқашан оқушыларынан не қалайтынын көрсетпейді, тек түсіндіреді. Басқалары жай ғана ән айтады, дауысты жаттықтырады, негізінен есту қабілетін дамытуға назар аударады. Тағы біреулері музыкалық материалды таңдауды оқушының дауысы үшін маңызды қиындық деп санамайды. Олардың ұраны: «Не айтатыныңыз маңызды емес, қалай айтатыныңыз маңызды!» Олар ән айтуды кез келген музыкалық материалмен үйретуге болады деп санайды.

Сонымен қатар, музыкалық материалды таңдау, көрсету, түсіндіру және белгілі бір қимылдар арқылы оқыту оқу процесінде маңызды.

Егер мінсіз вокалдық дыбыс күнделікті көрсету немесе түсіндіру арқылы дамытылмаса және әртүрлі қиындықтарды жеңу техникасы арнайы әзірленбесе, әнші өте мәнерлі, бірақ вокалдық және техникалық тұрғыдан сауатсыз ән айтуы мүмкін. Оқу материалын дұрыс таңдау, вокалдық дамуда шешуші фактор болғанымен, оқытудың жалғыз әдісі болмауы керек. Мұғалім көрсету және айту арқылы сабақ береді. Оқудың сәтті болуы үшін мұғалім жақсы көрсете білуі және тек қалағанын түсіндіре білуі керек, ал оқушы оны қабылдап, түсініп, орындауы керек.

Дауыс қабілеттерін дамыту – үздіксіз және жүйелі жұмысты талап ететін күрделі үдеріс. Қазіргі заманғы әдістер дәстүрлі вокалдық мектептердің тәжірибесін цифрлық технологиялармен ұштастыра отырып, тиімді нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан музыкалық білім беру жүйесінде инновациялық әдістерді кеңінен пайдалану болашақ орындаушылардың кәсіби шеберлігін арттырудың маңызды шарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбдуллин Ә.Б. Музыкалық білім беру теориясы мен практикасы. – Алматы, 2018.
2. Назаров Б. Вокалдық өнер негіздері. – Астана, 2020.
3. Н. Б. Гонтаренко “Сольное пение”. Секреты вокального мастерства. Ростов-на Дону, Феникс, 2008 г.
4. К.Плужников “Механика пения”. Принципы постановки голоса. Из-во “Композитор”. Санкт–Петербург, 2006 г.
5. Сальваторе Фучито, Барнет Дж. Бейер “Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо”. Из-во “Композитор”, Санкт-Петербург, 2004 г.